

УДК. 633.35.632.15

ИЗУЧЕНИЕ НОВНЫХ КЛОНОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА

¹Партоев К, ²Сатторов Б.Н, ³Курбонов М.М, ⁴Садриддинов М.

^{1,3,4}Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана,

²Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

e-mail: ¹pkurbonali@mail.ru, ²bacca6600@mail.ru, ³mavlonmm@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932863>

Введение

В Таджикистане уделяется особое внимание дальнейшему развитию картофелеводства. В связи с этим изучение характера формирования разных полезных генетических признаков сортов и гибридов картофеля в зависимости от вертикальной зональности при глобальном изменении климата представляет особый интерес для дальнейшей интенсификации картофелеводства в Таджикистане [Партоев К., 2013; Гулов, 2019].

Растение картофеля (*Solanum tuberosum* L.) является одной из важных продовольственных культур в современном мире. Оно играет важную роль в устойчивости развития экономики Республики Таджикистан и обеспечение продовольственной безопасности населения при изменении климата в будущем [Алиев, 2012; Партоев, 2016, Курбонов, 2018].

Однако, вопросы устойчивости различных сортообразцов картофеля к действию неблагоприятных факторов среды на формирования ряда морфологических признаков в разных агроэкологических условиях, особенно в долиной части республики слабо изучены. В связи с этим изучение характера проявления генетических признаков, в том числе продуктивности разных генотипов картофеля в разных почвенно-климатических условиях Гиссарской долины Таджикистана является актуальным и это послужило целью наших исследований по изучению разных сортов картофеля в условиях данной долины на высоте 840 м над уровнем моря.

Материал и методика исследований

Опыты по изучению разных сортов картофеля проведены на экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана в условиях Гиссарской долины Таджикистана, расположенного на высоте 840 м над уровнем моря. В опыте изучали 11 сортов картофеля. Эти сорта получены из различных географических зон разных стран (один сорт из России, два сорта из Голландии, четыре сорта из Турции и четыре сорта из Таджикистана). Посадки клубней сортов картофеля провели в начале марта. Предшественником были зерновые. Схема посадки была 70 x 20 см. Выращивание сортообразцов провели без использования минеральных удобрений. Во время вегетации сортов провели два раза мотыжения вручную, провели 4 раза вегетационных поливов (примерная поливная норма одного полива 500 м³/га). Во время вегетации сортов картофеля были проведены все фенологические наблюдения и учёты. Уборку урожая провели в середине июня. Статистическую обработку данных провели по [Доспехову, 1985].

Результаты исследований

Проведенные исследования показали, что разные сорта картофеля в условиях Гиссарской долины Таджикистана имеют разные показатели по морфологическим признакам (таблица). Как показывают данные таблицы сортообразцы картофеля,

полученных с разных стран по многим морфологическим признакам отличаются между собой. По признаку высоты растений наиболее длинные стеблей наблюдается у сортов Таджикистан, Рашт и Нури .У этих сортов картофеля длина стебля в конце вегетации составляет 110-125 см, что это по сравнению со средним показателем у всех сортов картофеля на 20-35 см больше. Эти сорта картофеля относятся к высокорослым сортам картофеля. Однако такие сорта картофеля, как Пикассо, Муратбай, Невский и Файзи Истиклол имеют дина стебля лишь 70 -80 см. Этим сортам можно отнести к низкорослым сортам картофеля. По признаку масса корней и стеблей также наблюдается большое варьирование между разными сортами картофеля. Данный признак между сортами картофеля колеблется в диапазоне 80-370 г/растение. по этому признаку наиболее высокие показатели наблюдается по сортам Рашт и Таджикистан (соответственно 360 и 370г/растение). Такие сорта, как Аладин, Муратбай и Невский имеют массы корней и стеблей от 80 до 140 г/растение, что в 1,75 и 2,64 раза меньше, чем сортов Рашт И Таджикистан. Средний показатель признака массы корней и стеблей по всем сортам картофеля составил 188,18 г/растение. Признак количество клубней на растение среди сортов картофеля варьировал в диапазоне 4,0-7,40 шт./растение. Наиболее клубненосными оказались сорта картофеля Таджикистан, Муратбай и Рашт, имевшие соответственно 6,6; 7,20 и 7,40 шт. клубней на растение. Сравнительно малое количество клубней имели сорта Пикассо, Левобай и Нури (соответственно 4,0; 4,6 и 4,8 шт./растение). Данный признак у всех сортов в среднем составил 5,73 шт./растение. Наиболее крупные клубни наблюдается у сортов Таджикистан, Пикассо и Файзи Истиклол, которые имели соответственно 96,97; 100,0 и 103,33 г массы одного клубня. Наряду с этими сортами картофеля , такие сорта, как Муратбай, Левобай и Ном имели по этому признаку всего лишь соответственно 33,33; 36,96 и 38,71 г. Масса одного клубня в среднем у всех сортов картофеля составила 64,78 г.

Таблица. Характеристика морфологических признаков сортов картофеля в условиях Гиссарской долины Таджикистана

Образцы	Высота растений, см	Масса корней и стеблей, г/раст.	Количество клубней, шт./растение	Масса 1-го клубня, г	Производительность (урожай клубней), г/раст.	Общая биологическая масса, г/раст.
Невский (Россия)	75	140	6,00	50,00	300	440
Ном (Туркия)	90	200	6,20	38,71	240	440
Муратбай (Туркия)	70	80	7,20	33,33	240	320
Нирба (Туркия)	85	160	5,00	40,00	200	360
Левобай (Туркия)	82	180	4,60	36,96	170	350
Аладин (Голландия)	90	80	5,20	46,15	240	320

Пикассо (Голландия)	70	140	4,00	100,00	400	540
Рашт (Таджикистан)	120	360	7,40	83,78	620	980
Нури (Таджикистан)	110	200	4,80	83,33	400	600
Таджикистан (Таджикистан)	125	370	6,60	96,97	640	1010
Файзи Истиклол (Таджикистан)	80	160	6,00	103,33	620	780
Средняя	90,64	188,18	5,73	64,78	370,00	558,18
НСР₀₅	5,0	26,4	0,17	6,36	42,73	62,73

Продуктивность, как основной признак у сортов картофеля и ради чего возделываются картофель также имела большое варьирование среди сортов картофеля. Варьирование данного признака в зависимости от генотипов сортов картофеля колеблется в диапазоне 170-640 г/растение. Среди сортообразцов картофеля наиболее продуктивными оказались такие сорта картофеля, как Рашт, Файзи Истиклол и Таджикистан, которые соответственно имеют продуктивности 620 и 640 г/растение. Наряду с этим, такие сорта картофеля, как Левобай, Нирба, Муратбай и Ном имели соответственно 170, 200 и 240 г/растение, что по сравнению с сортами Рашт, Файзи Истиклол и Таджикистан 2,67 – 3,65 раза меньше. В среднем продуктивность у всех сортов картофеля составила 370,00 г/растение. Новые перспективные сорта картофеля-Таджикистан, Рашт и Файзи Истиклол превышают среднего показателя по продуктивности у всех сортов картофеля в 1,67 и 1,73 раза (или в 67,57 и 72,97%). По признаку общей биологической массы растений, также высокие показатели наблюдается по сортам Файзи Истиклол, Рашт и Таджикистан, имеющие соответственно 780; 980 и 1010 г/растение, что это было на 221, 82; 421, 82 и 451,82 г/растение (или на 39,74; 75,57 и 80,97%) больше по сравнению с средним показателям данного признака по всем сортам картофеля. Общая биологическая масса у растений сравнительно низкая у сортов Муратбай, Аладин, Левобай и Нирба, что соответственно составила 320; 350 и 360г/растение и эти показатели в 2,44 – 2,81 раза меньше, чем сортов Файзи Истиклол, Рашт и Таджикистан.

Исследования показали, что по признаку индекса урожая между сортами картофеля также наблюдается большая разность (рисунок).

Рисунок. Индекс урожая у сортов картофеля в условиях Гиссарской долины Таджикистана.

Как видно из представленной рисунки наиболее высокий показатель по индексу урожая наблюдается у таких сортов картофеля, как Пикассо, Аладин, Муратбай и Файзи Истиклол. В среднем индекс урожая по все сортам картофеля составляет 66,29%. По данному признаку сравнительно низкий показатель наблюдается по сортам Левобай и Нирба (соответственно 48,57 и 55,56%).

Заключение

Проведенные исследования по изучению 11 сортов картофеля в условиях Гиссарской долины Таджикистана на высоте 840 м над уровнем моря показали, что разные сорта картофеля, полученные со стороны ученых в условиях следующие страны, как Россия, Турция, Голландия и Таджикистан имеют разные показатели по таким морфологическим и генетическим признакам, как высота растений, масса корней и стеблей, количество клубней, масса клубней, продуктивности, общая биологическая масса и индекса урожая. Эти разные сорта картофеля различного географического происхождения в условиях жаркого климата Таджикистана, по разному проявляют свои генетических признаки.

Фото. Выделенные продуктивные клоны у сортов картофеля «Файзи Истиклол» (слева) и «Рашт» (справа).

Характер и величина проявления этих полигенных признаков у разных сортов картофеля в основном зависят от уровня адаптационной способности сортов и нормы их реакции к воздействию более жаркого климата долины Таджикистана во время вегетации картофеля, особенно в конце фазы цветения и созревания растений температура воздуха днем доходить до 28-35⁰С, что отрицательно влияет на формирования генеративной части растений картофеля. Исходя из этой ситуации те сорта, которые являются более устойчивыми в воздействию жары, могут накапливать больше урожая клубней, чем нежароустойчивые сорта картофеля. Как показывают полученные нами научные результаты такие сорта картофеля, которые получены в условиях Таджикистана, как Файзи Истиклол, Рашт и Таджикистан имеют лучшие показатели по продуктивности и общей биологической массы чем других сортов картофеля. У этих сортов картофеля продуктивность на 2,67 – 3,65 раза больше, чем сорта Левобай, Нирба, Муратбай и Ном. Новые перспективные сорта картофеля Файзи Истиклол, Рашт и Таджикистан превышают среднего показателя по продуктивности у всех сортов картофеля в 1,67 и 1,73 раза (или же в 67,57 и 72,97%). Эти новые сорта картофеля также имеют высокие показатели по признаку общей биологической массы растений (соответственно 780; 980 и 1010 г/растение) и превышают среднего показателя по общей биологической массы растений у всех сортов картофеля на 221, 82; 421, 82 и 451,82 г/растение или же на 39,74; 75,57 и 80,97%. Таким образом, такие местные адаптированные сорта картофеля к агроэкологическим факторам среды, как Файзи Истиклол, Рашт и Таджикистан являются более урожайными по сравнению с завезенными сортами картофеля из других странах.

REFERENCES

1. Алиев К. А. Биотехнология растений: клеточно-молекулярные основы. Душанбе, 2012. – 173 с.

2. Гулов М.К. Продуктивный потенциал картофеля при летнем сроке посадки. Материалы Республиканской научной конференции «Достижения современной биохимии», Душанбе – 2019 - с. 15-18.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М:1985.- 385с.
4. Курбонов М.М. Изменчивость количественных признаков и продуктивность генотипов картофеля в зависимости от вертикальной зональности. Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. № 2(201), 2018. - С. 12-16.
5. Партоев К. Селекция и семеноводство картофеля в условиях Таджикистана. Душанбе.- 2013.- с.190.
6. Партоев К. О результатах селекции и биотехнологии в картофелеводстве Таджикистана. Ж. Экология и строительство. – 2016. – № 1. – С. 25–30.